

УДК 005:658.5

DOI

**РАЗВИТИЕ ОПЕРАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И РОЛЬ В
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**НИКОЛАЕВА О. Н.,
канд. наук по гос. управлению, доцент,
доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Аннотация. В статье проводится анализ, оценка и систематизация научных работ по проблеме развития операционного менеджмента, определению его роли в эффективной деятельности субъекта хозяйствования. Представлена эволюция научных взглядов на определение понятия операционного менеджмента. Предложен авторский подход к формированию концепции операционного менеджмента, что позволит обеспечить гибкость и возможности быстрого реагирования на изменения в условиях неопределённости внешней среды.

В работе автором используются общенаучные методы исследования экономических явлений и процессов.

Результаты, полученные в ходе исследования, имеют теоретическое и практическое значение, направлены на повышение эффективности принятия управленческих решений в управлении операционной деятельностью предприятия.

Ключевые слова: операционный менеджмент, концепция, субъект управления, объект управления, цель, задачи управления, принципы операционного менеджмента, методы операционного менеджмента, эффективность операционного менеджмента

**DEVELOPMENT OF OPERATIONAL MANAGEMENT:
CONCEPTUAL APPROACH TO THE DEFINITION AND ROLE IN THE
EFFECTIVE OPERATION OF THE ENTERPRISE**

**NIKOLAEVA O. N.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Management of Foreign Economic Activity,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

Abstract. The article analyzes, evaluates and systematizes scientific papers on the problem of the development of operational management, determining its role in the effective activity of a business entity. The evolution of scientific views on the definition of the concept of operational management is presented. The author's approach to the formation of the concept of operational management is proposed, which will provide flexibility and the ability to quickly respond to changes in the conditions of uncertainty of the external environment.

The author uses general scientific methods of studying economic phenomena and processes.

The results obtained in the course of the study have theoretical and practical significance, are aimed at improving the efficiency of managerial decision-making in the management of the operational activities of the enterprise.

Keywords: *operational management, concept, subject of management, object of management, goal, management objectives, principles of operational management, methods of operational management, efficiency of operational management*

Постановка задачи. Операционный менеджмент в последние годы прошёл значительный путь развития и в настоящее время приобрёл огромное значение для бизнеса. Современные требования, предъявляемые к осуществлению предпринимательской деятельности и направленные на повышение качества товаров и услуг в условиях неопределённости, конкуренции и быстро меняющихся факторов внешней среды, указывают на необходимость принятия эффективных решений в вопросах повышения эффективности операций и управления операционной деятельностью субъекта хозяйствования, что является необходимым условием для его успешной работы и выживания. Это означает, что изучение стратегий операционного менеджмента, а также теоретического обоснования сущности и роли в эффективной деятельности субъекта хозяйствования представляет собой неотъемлемую часть качественного обучения в сфере бизнеса, основу для эффективного управления предприятием. Сказанное обуславливает актуальность рассматриваемого вопроса и указывает на целесообразность и необходимость его исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в исследование теоретических вопросов развития операционного менеджмента, построения и внедрения операционных стратегий в деятельность субъекта хозяйствования представлены в трудах: Р. Б. Бекова [1], В. А. Козловского [11], А. С. Курочкина [5], Т. В. Омеляненко, Н. В. Задорожной [7], С. Э. Пивоварова, И. А. Максимцева, И. Н. Роговой, Е. С. Хутиевой [10], А. Н. Стерлиговой, А. В. Фель [12], Н. О. Сухарева [14], А. В. Трачука [8], В. К. Чертыковцева [16] и др.

Принимая во внимание существующие теоретические наработки в исследовании направлений развития операционного менеджмента, данные вопросы требуют дальнейшего изучения и развития.

Цель статьи заключается в изучении основ и стратегий операционного менеджмента с целью выработки концептуального подхода для повышения эффективности деятельности субъекта хозяйствования.

Изложение основного материала исследования. Менеджмент – вид профессиональной деятельности людей, занимающихся вопросами планирования, организации, координации и контроля над процессами по достижению системы целей, предпринимаемых и реализуемых с использованием научных подходов, человеческого фактора, а также маркетинговых концепций и финансовых стратегий.

Деятельность по созданию товаров, предоставлению услуг, выполнению работ существует без исключения на всех предприятиях. Данная деятельность носит название основной (операционной), в результате которой субъект хозяйствования получает финансовый результат.

Современные социально-экономические, политические и иные условия, в которых функционируют предприятия, оказывают существенное влияние на их операционную деятельность, что обуславливает необходимость дальнейшего изучения и развития теории операционного менеджмента. Кроме этого, выход отечественных компаний на новые рынки сбыта, в том числе на новые внешние рынки, проявление кризисных явлений в экономике и снижение уровня экономической безопасности, вхождение отечественных предприятий в комплексные международные структуры бизнеса, усиление мировых интеграционных процессов, которые сопровождаются формированием единых валют и объединением национальных капиталов, может

сопровождаться проблемами, связанными с задержками, перенапряжением, сбоями. Поэтому основная задача при осуществлении операционной деятельности предприятия заключается в эффективном управлении, направленном на устранение (минимизацию) указанных проблем, а также максимально эффективное использование материалов, человеческих ресурсов, оборудования и производственных помещений в процессе изготовления и реализации товаров, оказания услуг, выполнения работ, т.е. осуществлении эффективного управления операционной деятельностью предприятия за счёт внедрения теоретических концепций на практике.

При рассмотрении теоретических основ операционного менеджмента следует отметить отсутствие единства в определении сущностной характеристики понятия «операционный менеджмент».

Изучение учебной и научной литературы по вопросам становления и развития операционного менеджмента [1-16] позволило выделить подходы к определению понятий «производственный менеджмент» и «операционный менеджмент». Так, по мнению А. С. Курочкина, «... термины «производство» и «операции» имеют много общего... Однако под производством в основном понимаются выпуск и переработка сырья. Термин «операции» шире, он включает в себя не только производство товаров, но и предоставление услуг...» [5].

Сухарев Н. О. идентифицирует понятия производственного и операционного менеджмента, определяя их как «...деятельность, которая относится к созданию товаров и услуг путём преобразования входов (необходимых ресурсов всех видов) в выходы (готовые товары, услуги)» [14].

В целом, предложенные исследователями подходы к определению указанных понятий можно систематизировать на три группы: ряд авторов [1; 10; 14-16] под производственным и операционным менеджментом понимают «деятельность, которая относится к созданию товаров и услуг». Другая группа учёных [7; 11] вкладывает в данные понятия «процесс трансформации входных ресурсов (сырья и материалов) в конечные результаты». Третья группа [8] характеризует производственный и операционный менеджмент как «систему разработки и реализации стратегических и оперативных управленческих решений ...» в соответствующей сфере.

Можно констатировать, что термины «операции» и «производство», а также «операционный менеджмент» и «производственный менеджмент» взаимосвязаны, однако это не идентичные понятия-синонимы.

В результате производственной деятельности создаются конкретные товары (телевизоры, автомобили, продукты питания, проч.). Для такой деятельности зачастую применяется термин производственный менеджмент.

В организациях сферы услуг, которые не создают физические товары, процесс производства «скрыт» от потребителей (например, больница, парикмахерская, финансовое учреждение, учебное заведение, др.). Такая деятельность именуется сервисом и имеет отношение к операциям или операционному менеджменту.

Считаем, что термины «производство» и «операции» имеют много общего. Однако под производством понимаются переработка сырья и создание товаров. Термин «операции» шире и включает в себя не только производство товаров, но и предоставление услуг. Причём предоставление услуг может быть как самостоятельным направлением (если речь идёт о предприятиях сферы услуг), так и сопровождающим процесс производства и реализации товаров (в частности, транспортировка, доставка, погрузка-выгрузка, обслуживание, ремонт).

Таким образом, на основании изложенного считаем, что под понятием «операционный менеджмент» следует понимать деятельность по управлению процессами, связанными с приобретением сырья, материалов, информации, их преднамеренным преобразованием (трансформацией), превращением в готовый

продукт и поставкой этого продукта покупателю, направленная на повышение эффективности операционной (основной) деятельности с целью получения прибыли.

С целью получения общего представления о содержании операционного менеджмента А. Н. Стерлигова и А. В. Фель предлагают воспользоваться моделью «5P» (5Ps of operational management), которая включает различные организации, производящие продукцию или оказывающие услуги (Plants); проектирование бизнес-процессов (Processes); продукты и услуги (Parts); подбор персонала для выполнения отдельных операций и бизнес-процессов (People); выполнение таких функций управления, как: планирование, организация, анализ, контроль и регулирование (Planning and Control Systems) [12].

На наш взгляд, такой подход раскрывает сущность операционного менеджмента, учитывая внутренний потенциал субъекта хозяйствования без учёта его взаимодействия с внешней средой.

Однако построение эффективной финансово-хозяйственной деятельности предприятия невозможно без понимания концепции операционного менеджмента, разработки общей политики и планов использования ресурсов фирмы, которые формируются на основании операционной стратегии с учётом влияния факторов внешней среды.

Анализ и систематизация литературных источников по вопросам становления и развития операционного менеджмента позволили представить концепцию операционного менеджмента (рис. 1).

Предлагаемая концепция операционного менеджмента содержит базовые элементы: цели, задачи, субъект управления, объект управления, принципы, функции, методы и инструментарий операционного менеджмента.

Отдельное внимание уделено стратегическим решениям, принимаемым на операционном уровне управления предприятием. Также немаловажную роль играют ключевые результирующие показатели, характеризующие эффективность операционной деятельности и операционного менеджмента.

Предлагаемая концепция отражает точку зрения автора на понимание сущности и роли операционного менеджмента в эффективном функционировании субъекта хозяйствования, что позволит обеспечить возможности быстрого реагирования на любые неизбежные изменения в будущем.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Резюмируя изложенное выше, можно отметить, что операционный менеджмент играет ключевую роль, поскольку связан с основной деятельностью, в результате которой субъект хозяйствования получает прибыль или убыток.

Операционный менеджмент – это деятельность по управлению процессами, связанными с приобретением сырья, материалов, информации, их преднамеренным преобразованием (трансформацией), превращением в готовый продукт и поставкой этого продукта покупателю, направленная на повышение эффективности операционной (основной) деятельности с целью получения прибыли.

Операционный менеджмент в качестве основных объектов управления рассматривает производство, операции или процессы. Операционный менеджмент заключается в эффективном и рациональном управлении любыми операциями и процессами, происходящими в организации.

Операционный менеджмент – это деятельность по управлению бизнес-процессами, связанными с приобретением сырья, материалов, информации, их преднамеренным преобразованием (трансформацией), превращением в готовый продукт и поставкой этого продукта покупателю, направленная на повышение эффективности операционной (основной) деятельности с целью получения прибыли

Цель операционного менеджмента – обеспечение высокой производительности системы с целью получения прибыли

Задачи операционного менеджмента:

- 1) управление внешними факторами (адаптация к условиям внешней среды и управление взаимодействием с внешней средой)
- 2) управление внутренней средой (координация взаимодействия участников, рациональное распределение имеющихся ресурсов)

Субъект управления: операционные менеджеры

Объект управления: бизнес-процессы (производство, поставки, транспортировка, сервис)

Стратегические решения операционного менеджмента:

- 1) выбор оптимального местоположения;
- 2) рациональное размещение оборудования;
- 3) определение типа системы снабжения;
- 4) разработка и внедрение новых (модернизация существующих) технологических процессов;
- 5) сокращение сроков (запуска в производство нового продукта (товара/ работы/ услуги), доведения готового продукта до потребителя, др.);
- 6) повышение эффективности взаимодействия с поставщиками;
- 7) управление запасами;
- 8) обеспечение качества процессов и качества продукта;
- 9) снижение затрат;
- 10) снижение брака и потерь;
- 11) повышение эффективности принимаемых управленческих решений

Принципы операционного менеджмента:

- 1) ориентация на потребителя;
- 2) лидерство руководителя;
- 3) вовлечение персонала;
- 4) применение процессного подхода к управлению;
- 5) применение системного подхода в управлении предприятием;
- 6) перманентное улучшение процессов, продукта;
- 7) принятие решение, основанное на фактах;
- 8) построение взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками

Функции операционного менеджмента:

- 1) планирование – выработка стратегий, планов и программ по обеспечению эффективной и бесперебойной операционной деятельности предприятия в соответствии с поставленными целями (образом будущего);
- 2) организация – процесс, связанный с построением организационной структуры предприятия и повышением эффективности взаимодействия персонала, обеспечивающих реализацию стратегий, планов, программ, и направленный на достижение целей;
- 3) мотивация – обеспечение условий для эффективного выполнения работ персоналом предприятия;
- 4) координация – обеспечение согласованности действий на всех уровнях предприятия;
- 5) контроль – мероприятия, обеспечивающие выявление отклонений фактических показателей от плановых для своевременного реагирования

Методы операционного менеджмента:

- 1) организационные – способы воздействия на элементы операционной системы, направленные на осуществление совместной деятельности посредством распределения функций, обязанностей, ответственности, полномочий, установление порядка деловых взаимоотношений для достижения целей организации;
- 2) административные – способы непосредственного воздействия на элементы операционной системы, носящие обязательный характер, основанные на дисциплине, ответственности, власти и принуждении;
- 3) экономические – совокупность средств и инструментов, целенаправленно влияющих на элементы операционной системы и внутренние составляющие предприятия (цели, задачи, структуру, технологии и сотрудников) с целью создания благоприятных экономических условий обеспечения его эффективного функционирования и развития;
- 4) социально-психологические – методы, позволяющие повысить мотивацию сотрудников с целью реализации поставленных задач в операционной деятельности и достижения целей

Инструментарий операционного менеджмента:

MRP (Material Requirements Planning) – планирование потребности в материалах, базируется на построении логистических систем «толкающего типа».

MRP II (manufacturing resource planning) – планирование производственных ресурсов, обеспечивает как операционное, так и финансовое планирование производства.

ERP (Enterprise Resource Planning) – планирование ресурсов предприятия (организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия).

ERP II (Enterprise Resource Planning) – позволяет обеспечить более тесное взаимодействие предприятия с клиентами и контрагентами посредством информационных каналов, предоставляемых интернет-технологиями

Показатели эффективности операционного менеджмента:

- 1) маржинальный доход, валовая прибыль, EBITDA, чистая прибыль;
- 2) рентабельность по операционной и чистой прибыли; маржинальность;
- 3) коэффициенты ликвидности: текущей; абсолютной; финансовой независимости; соотношения собственного и заемного капиталов;
- 4) коэффициенты оборачиваемости: запасов; дебиторской задолженности; кредиторской задолженности;
- 5) рентабельность активов; собственного капитала;
- 6) расчет окупаемости проектов и финансовых вложений

Рис. 1. Концепция операционного менеджмента предприятия

Операционный менеджмент направлен на повышение эффективности операционной (основной) деятельности, в результате которой предприятие получает прибыль или убыток.

Предлагаемая концепция отражает точку зрения автора на понимание сущности и роли операционного менеджмента в эффективном функционировании субъекта хозяйствования с целью обеспечения гибкости и возможностей быстрого реагирования на изменения в условиях неопределённости внешней среды.

Стратегические решения по выбору той или иной операционной стратегии определяются доминирующими целями, которые ставит перед собой субъект хозяйствования.

Список использованных источников

1. Беков, Р. Б. Управление операциями : учебное пособие / Р. Б. Беков. – Махачкала : ДГИНХ, 2011. – 134 с. – Текст : непосредственный.
2. Вепрова, Р. Н. Стратегические решения на операционном уровне управления компанией / Р. Н. Вепрова. – Текст : электронный // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2011. – № 1. – URL: <http://eizvestia.isea.ru>.
3. Кашицына, Т. Н. Производственный менеджмент : учебное пособие / Т. Н. Кашицына, Е. С. Ловкова; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2020. – 200 с. – Текст : непосредственный.
4. Конева, О. И. Методические аспекты выбора операционной стратегии промышленного предприятия / О. И. Конева, Ю. А. Дорошенко. – Текст : электронный // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. – 2013. – № 1. – С. 101-105 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-vybora-operatsionnoy-strategii-promyshlennogo-predpriyatiya>.
5. Курочкин, А. С. Операционный менеджмент : учебное пособие / А. С. Курочкин. – Киев : МАУП, 2000. – 144 с.: ил. – Библиограф.: с. 140-141. – Текст : непосредственный.
6. Малюк, В. И. Производственный менеджмент: учебное пособие [Текст] / В. И. Малюк, А. М. Немчин. – Санкт Петербург : Питер, 2008. – 288 с. – Текст : непосредственный.
7. Омеляненко, Т. В. Операционный менеджмент: учебно-методическое пособие для самост. изуч. дисц. / Т. В. Омеляненко, Н. В. Задорожная. – Изд. 2-е, без измен. – Киев : КНЕУ, 2006. – 235 с. – ISBN 966–574–506–9 (на укр. языке). – Текст : непосредственный.
8. Операционный менеджмент : учебник / коллектив авторов; под ред. А. В. Трачука. – Москва : КНОРУС, 2017. – 360 с. – (Бакалавриат и магистратура). – Текст : непосредственный.
9. Операционный менеджмент : учебное пособие. MBA, MANCOSA–НГУЭУ / пер. с англ. – Новосибирск : НГУЭУ, 2007. – 206 с. – URL: <https://staff.tiiame.uz/>. – Текст : электронный.
10. Пивоваров, С. Э. Операционный менеджмент: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / С. Э. Пивоваров, И. А. Максимцев, И. Н. Рогова, Е. С. Хутиева. – Санкт Петербург : Питер, 2011. – 544 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). – URL: https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/65690/mod_resource/content/1/pivovarov_s_e_maksimtsev_i_a_rogova_i_n_khutieva_e_s_operats.pdf. – Текст : электронный.
11. Производственный менеджмент: учебник / под ред. В. А. Козловского. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 574 с. – (Серия «Высшее образование»). – Текст : непосредственный

12. Стерлигова, А. Н. Операционный (производственный) менеджмент: учебное пособие / А. Н. Стерлигова, А. В. Фель. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 187 с. – (Высшее образование). – URL: https://portal.tpu.ru/SHARED/s/SUSHKO/Teaching_process/OPP/BDM/textbook.pdf. – Текст : электронный.
13. Стивенсон, В. Дж. Управление производством [Текст] / пер с англ. / В. Дж. Стивенсон. – Москва : ООО «Лаборатория базовых знаний», 1998. – 928 с. – Текст : непосредственный
14. Сухарев, Н. О. Производственный и операционный менеджмент. Конспект лекций / Н. О. Сухарев. – Пенза, 2002. – 180 с. – Текст : непосредственный.
15. Чейз, Ричард Б., Эквилайн, Николас, Дж., Якобе, Роберт, Ф. Производственный и операционный менеджмент, 8-е издание.: пер. с англ. – Москва : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 704 с. : ил. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0157-X (рус.). – Текст : непосредственный.
16. Производственный и операционный менеджмент: учебное пособие / В.К. Чертыковцев. – Самара : Изд-во Самарского университета, 2019. – 92 с. – URL: <http://repo.ssau.ru/>. – Текст : электронный.
17. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / И. Ю. Беганская, С. Н. Науменко, Ю. А. Мишина. – Донецк : ГОУ ВПО ДонАУиГС, 2019. – 561 с. – Текст : непосредственный.

УДК 316.77: 005.8

DOI

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ

ПОНОМАРЕНКО Е.В.,
д-р гос. упр., профессор,
профессор кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами;

СЕДОВ Г.П.,
аспирант кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье исследованы проблемы эффективности инструментов управления горизонтальными коммуникациями в проектах и программах в современных условиях многозадачности и мультидисциплинарности усилий, одновременного взаимодействия несколько виртуальных команд и заинтересованных сторон. Рассмотрен процесс управления коммуникациями, специализированные инструменты в программах и проектах организаций высшего образования. Предложено использовать методы теории ограничений систем в качестве инструментов преодоления ключевых коммуникационных ограничений в программах и проектах, что создает основу для эффективного управления, прозрачного и системного взаимодействия между всеми участниками.

Ключевые слова: управление коммуникациями, инструменты горизонтальных коммуникаций, программы, проекты, теория ограничений систем